

=book&id=685357 (date of application submission: 10.10.2022). – ISBN 978-5-238-03127-9. – Text: electronic.

10. World Economy: textbook / Y. A. Shcherbanin, V. M. Gribanich, A.V. Drynochkin; edited by Y. A. Shcherbanin. – 4th ed., reprint. and additional. – M.: Unity-Dana, 2017. – 520 p. – Access mode: by subscription. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684976> (date of application submission: 10.10.2022). – ISBN 978-5-238-02262-8. – Text: electronic.

УДК 331.5
DOI

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ЗОРИНА М. С.

**канд. экон. наук, доцент
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

СЕРДЮК В.Н.

**д-р экон. наук, профессор
ГОУВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

ДЕМЬЯНЕНКО Е.А.

**магистр
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Работа посвящена рассмотрению персонала как основного фактора риска экономической безопасности предприятия. Так, более трех четвертей преступлений в организациях совершаются сотрудниками, при этом большая часть преступлений обнаруживается случайно. Никто не может нанести большего ущерба организации, чем ее работник, допущенный практически ко всем средствам и секретам предприятия.

Ключевые слова: персонал, экономическая безопасность предприятия, управление кадровой безопасностью.

INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF PERSONNEL SECURITY IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL OF THE MODERN ECONOMIC SYSTEM

ZORINA M. S.

**cand. econ. Ph.D., Associate Professor,
Donetsk National Technical University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

SERDYUK V.N.

**Dr. Econ. Ph.D., Professor,
Donetsk National University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

DEMYANENKO E.A.

**Magister
Donetsk National Technical University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The work is devoted to the consideration of personnel as the main risk factor for the economic security of the enterprise. Thus, more than three quarters of crimes in organizations are committed by employees, while most of the crimes are discovered by chance. No one can cause more damage to an organization than its employee, who has access to virtually all the facilities and secrets of the enterprise.

Keywords: personnel, economic security of the enterprise, personnel security management.

Постановка проблемы. По данным Всемирной Организации Здравоохранения показатель смертности от несчастных случаев на производстве занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Основным методом охраны труда уже многие годы является использование технических средств безопасности. При этом решаются две основные задачи: создаются машины, инструменты и технологии при использовании которых опасность возникновения несчастного случая снижается и специальные средства защиты, обеспечивающие безопасность в процессе труда.

Однако, по меньшей мере в двух из трех несчастных случаях главным виновником является ни техника, ни технологический процесс, а сам работник, который, по тем или иным причинам, не соблюдал правила безопасности, нарушал нормальное течение

трудового процесса, не использовал предусмотренные средства защиты, игнорировал правила техники безопасности и т.д.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретической основой исследования являются фундаментальные труды, научные статьи и прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области формирования системы управления персоналом, менеджмента, социологии, теории организации и управления, экономики, психологии, а также законодательные и нормативные акты [1-3].

Актуальность. Как показывает практика зарубежных и отечественных компаний персонал был и остается основным фактором риска экономической безопасности предприятия. Более трех четвертей преступлений в организациях совершаются именно сотрудниками, большинство из них обнаруживается совершенно случайно. Никто не может нанести большего ущерба организации, чем ее работник, допущенный практически ко всем сферам предприятия.

Перед большинством предприятий всех отраслей экономики стоит острая проблема кадровой безопасности и минимизации рисков экономических потерь из-за намеренных (или не преднамеренных) действий персонала, совершающего правонарушения, как в корыстных, так и в некорыстных целях.

Рабочей гипотезой, положенной в основу исследования, является предположение о том, что эффективно сформированная система управления кадровой безопасностью обеспечивает динамическую эффективность, способствует достижению стратегических целей и позволяет оперативно выявить рациональные формы и методы управления персоналом для инновационного развития предприятия.

Цель исследования заключается в развитии концепции безопасного управления человеческими ресурсами региона как основы воспроизводства прогрессивного индустриального бизнеса. с учетом целого ряда факторов.

Изложение основного материала исследования. Самое общее рассмотрение закономерностей технологического прогресса позволяет заметить, что обстоятельства, способствующие возникновению несчастных случаев и аварий, возникают по вполне объективным причинам:

1. с развитием орудий труда расширился диапазон воздействия человека на окружающий его мир, как по разнообразию, так и по интенсивности;

2. с развитием техники и технологий происходит рост цены ошибки;

3. в постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней среды происходит привыкание человека к опасности.

Помимо общих причин обнаруживаются также разнообразные индивидуальные факторы (психологические) способствующие преднамеренным нарушениям правил безопасности труда и, как следствие, росту числа несчастных случаев.

К сожалению, одним улучшением материально-технической базы проблема кадровой безопасности не решается. Более того, с совершенствованием техники, повышением ее надежности и безопасности влияние человеческого фактора становится более заметными, поскольку в общей массе происшествий ошибки человека приобретают всё большую значимость.

Для обеспечения безопасности трудовой деятельности работник должен в процессе исполнения трудовых функций непрерывно или периодически отражать в своем сознании определенную часть производственных факторов, оценивать их опасность и адекватно реагировать (действовать).

В силу многообразных причин (организационных, технических и/или личностных) нормальный рабочий процесс может быть нарушен нештатным событием – опасной ситуацией, которая, по определению, создает повышенную угрозу для работника; опасная ситуация может перейти в инцидент, аварию, несчастный случай. В подобных ситуациях работник, кроме профессиональных знаний, навыков, способностей к оперативному

мышлению и др. (необходимых при нормальном течении рабочего процесса), должен владеть специальными знаниями и навыками действий применительно к данной опасной ситуации, не впадать в панику, проявлять волю и т.д.

В реальных производственных условиях, где участвует человек, обеспечить идеальное протекание трудовой деятельности невозможно. Любое опасное действие может быть следствием одной или группы причин.

Изучая каждый отдельный случай и обобщая и структурируя полученную информацию о многообразии непосредственных причин опасных действий можно выделить такие четыре группы (класса):

А. Не умеет – работник не владеет необходимыми для данной работы знаниями, не овладел соответствующими навыками, методами, приемами, способами.

Б. Не хочет – работник умеет качественно и безопасно выполнять данную работу (операцию), однако у него нет желания соблюдать требования безопасности, нет мотивации, не развита психологическая установка на соблюдение этих требований.

В. Не может – работник находится в таком физическом или психологическом состоянии, что, несмотря на умение и желание, допускает опасное действие.

Г. Не обеспечен – работник не исполняет предписанное действие из-за необеспеченности его необходимыми условиями – инструментами, материалами, приборами, информацией и т.д.

Первые три группы причин обусловлены индивидуальными и личностными особенностями (качествами) работника (человеческий фактор).

Четвертая группа является внешним по отношению к работнику фактором, иначе говоря, это производственная среда, в которой протекает деятельность работника. Все четыре выделенные группы причин опасных действий, в свою очередь, следствие причин более высокого уровня, который следует отнести к сфере организации и управления производством и предприятием в целом.

Таким образом, под безопасным трудом понимается деятельность, при которой обеспечиваются безопасные условия труда; работник целесообразно и безопасно действует как при выполнении рабочих операций, так и при возникновении опасных ситуаций; физическое и психическое состояние работника соответствует норме [1].

Для безопасного труда эти причины должны быть устранены и формулу необходимых и достаточных условий для безопасного труда конкретного работника можно представить в следующем виде: Безопасный труд работника = Умеет + 2. Хочет + 3. Может + 4. Обеспечен

В свою очередь:

1. Умеет: а) обладает профессиональными знаниями + б) владеет соответствующими профессии (должности, выполняемой работе) навыками, методами, приемами, способами.

2. Хочет: а) выработана психологическая установка на выполнение требований безопасности + б) сформирована положительная мотивация.

3. Может: а) способен физически + б) в состоянии психически.

4. Обеспечен: санитарно-гигиенические и материально-технические условия труда соответствуют требованиям охраны труда и научной организации труда.

Первые три элемента в своем единстве, так называемый «человеческий фактор» – формируют безопасное поведение (действия, деятельность) конкретного работника.

Четвертый элемент формулы («обеспечен») относится к области организации и управления производством и предприятием в целом.

Рассмотрим психологические методы (мероприятия), которые направлены на обеспечение безопасного поведения работника. Они состоят в психологическом воздействии на работника, которое осуществляется системно, непрерывно, целесообразно через различные формы работы с персоналом.

Для производств и видов деятельности с высокой потенциальной опасностью аварий с тяжелыми последствиями ключевым условием обеспечения безопасности является надежность персонала. Профессиональный отбор – одно из направлений решения этой задачи.

Наряду с внедрением в производство технических средств, препятствующих ошибочным действиям работников, проводятся исследования и разработка методов профессионального отбора кандидатов по наиболее сложным и опасным профессиям и рабочим местам, в первую очередь, в тех отраслях промышленности и транспорта, где человеческий фактор в обеспечении безопасности является решающим.

Основой поведения человека является мотивация. Важную роль в формировании мотивации играют потребности и психологические установки.

При возникновении опасных ситуаций люди действуют по-разному. Незначительная часть – испытывает прилив сил, умственной энергии, принимает быстрые и точные решения, действует смело и целенаправленно.

Часть людей – в целом сохраняет способность правильно мыслить и действовать, хотя испытывают напряженность, беспокойство. Однако, основная масса людей при возникновении серьезной опасности теряет способность к целесообразным действиям.

Люди, которые составляют первую из выделенных групп – обладают высокой эмоциональной устойчивостью. Уровень эмоциональной устойчивости зависит от многих факторов как биологической, так и социальной сущности человека. Эмоциональная устойчивость определяется, с одной стороны, особенностями нервной системы индивидуума и уровнем физического состояния организма, а с другой, – особенностями сознания личности, её интеллектом, мотивационно-волевой сферой и сферой высших чувств.

Помимо угроз жизни и здоровью человека или окружающих его людей, психологи определяют десятки факторов, оказывающих негативное влияние на психику человека. Применительно к трудовой деятельности – это, прежде всего, ненормальные условия труда; конфликты; постоянная интенсификация труда; угроза потери заработка по независящим от работника причинам (например, простой) и др.

Специфическая реакция человека на названные и им подобные раздражители именуется стрессом – сложным психофизиологическим явлением. Под действием раздражающего фактора вначале происходит мобилизация организма на преодоление раздражителя. Но при сильном и длительном состоянии стресса у большинства наступает сбой в психике. Однако не все так безнадежно.

Исследованиями и практикой подготовки наиболее ответственных профессий (летчиков, подводников, космонавтов) установлено, что путем специального обучения, целенаправленными тренировками можно повысить эмоциональную устойчивость человека.

При этом главную роль в сохранении эмоционального равновесия играют волевые качества индивида, проявляющиеся в умении сознательно управлять и адекватно регулировать свои действия. На конкретном предприятии для формирования у работников эмоциональной устойчивости в опасных ситуациях должны проводиться мероприятия, учитывающие степень опасности производства, виды возможных аварий, квалификацию персонала.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Психологической основой безопасного поведения и его стимулирование является одним из путей усиления мотивации к безопасному труду. Для воспитания безопасного поведения в процессе труда используется положительное стимулирование (поощрения за безопасную работу

- премия) и отрицательное (наказания за нарушение требований безопасности – выговор, увольнение).

Система стимулирования безопасного труда должна содержать как моральные, так и материальные составляющие. При преднамеренном (осознанном) нарушении требований безопасности угроза наказания и само наказание может явиться эффективным способом психологического воздействия на работника.

Поэтому очень важно, чтобы каждый работник четко представлял, за что он несет ответственность и какое наказание может последовать за допущенные им нарушения. Высокий уровень кадровой безопасности предприятия оказывает положительное влияние на результаты деятельности бизнеса в транзитивной экономике, расширяет возможности своевременной оценки эффективности этих результатов и контроля за их надлежащим исполнением.

Список использованных источников

1. Зорина, М. С. Управление кадровой безопасностью: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений высш. проф. образования / М. С. Зорина; ГОУВПО «ДОННТУ». – Донецк: ДОННТУ, 2022. – 277 с.

2. Зорина, М.С. Современные тенденции управления трудовыми ресурсами в контексте инновационного государственного мониторинга прибыльности / М. С. Зорина, В. Н. Сердюк // Управление персоналом: реалии настоящего и возможности будущего. материалы I Международной научно-практической конференции. Донецк, 2022. – С. 16-25.

3. Зорина, М.С. Основы моделирования процесса формирования организационно- экономического этапа управления трудовыми ресурсами, информацией и коммуникациями внутри предприятия / М. С. Зорина, Р. С. Новикова //Сборник научных работ серии «Экономика». 2021. № 21. – С. 82-90.